

Лук'яненко Олена Андріївна
Курсант факультету підготовки фахівців для
органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Яровий Олександр Юрійович
Курсант факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Національної поліції України
Дніпровського державного університету внутрішніх справ
Копилов Едуард Володимирович
Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету підготовки фахівців для підрозділів
кримінальної поліції Національної Поліції України,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332266>

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Lukyanenko Olena Andriivna
Yarovi Oleksandr Yuriyovych
Kopylov Eduard Volodymyrovych

OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTION TO COUNTER HUMAN TRAFFICKING

Анотація.

У статті досліджуються особливості оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії торгівлі людьми. Розглянуто основні виклики, що постають перед правоохоронними органами у процесі виявлення, документування та припинення злочинної діяльності, пов'язаної з торгівлею людьми. Запропоновано напрями вдосконалення правового та організаційного забезпечення оперативно-розшукової протидії даному явищу.

Abstract.

The article examines the features of operational and investigative activities in the field of combating human trafficking. The main challenges facing law enforcement agencies in the process of detecting, documenting and stopping criminal activities related to human trafficking are considered. Directions for improving the legal and organizational support of operational and investigative counteraction to this phenomenon are proposed.

Ключові слова: торгівля людьми, оперативно-розшукова діяльність, протидія, злочинність, правоохоронні органи.

Keywords: human trafficking, operational and investigative activities, counteraction, crime, law enforcement agencies.

Торгівля людьми є однією з найтяжчих форм злочинної діяльності, що порушує основоположні права людини. З огляду на транснаціональний характер цього явища, воно становить серйозну загрозу національній безпеці України. Ефективна протидія вимагає злагодженої взаємодії різних інституцій, насамперед – підрозділів оперативно-розшукової діяльності.

У сучасних умовах питання реагування на заяви про встановлені факти торгівлі людьми та організація їх розшуку набувають особливої актуальності. Правоохоронні органи стикаються з численними викликами у сфері розшуку зниклих осіб, що потребує удосконалення нормативно-правового регулювання, методів та механізмів взаємодії між державними установами та громадськістю [5, с. 68].

Теоретичну базу дослідження становлять ґрунтовні наукові праці з проблемних аспектів оперативно-розшукової протидії торгівлі людьми зо-

крема, це праці: А. Ф. Волобуєва, В. А. Коновалової, О. Ю. Шостко, О. М. Бандурка, А. М. Ткаченко та інших.

Згідно з Законом України «Про протидію торгівлі людьми», прийнятим у 2011 році, торгівля людьми включає здійснення незаконної угоди, яка має людину об'єктом, а також вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини з метою експлуатації. Це може включати сексуальну експлуатацію, використання обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини, а також застосування чи загрозу насильства [5, с. 68].

Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності в Україні здійснюється Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальним кодексом України (ст. 149 – «Торгівля людьми»), а також міжнародними договорами та Конвенціями, зокрема Протоколом ООН про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо

жінками і дітьми, і покарання за неї. У преамбулі Рамкової Конвенції ООН проти організованої злочинності від 21 липня 1997 року підкреслюється усвідомлення державами-учасницями цієї Конвенції того факту, що «організована злочинність у її національних і транснаціональних аспектах дестабілізує міжнародні відносини, включаючи міжрегіональне, регіональне, субрегіональне і двостороннє співробітництво, за допомогою впливу на політику, засоби масової інформації, органи державного управління, судову владу та економіку за рахунок створення структур комерційного і підприємницького характеру» [1, с. 3].

Успішна реалізація оперативного-розшукових заходів вимагає високого рівня професійної підготовки працівників правоохоронних органів, міжвідомчої та міжнародної координації, а також правової врегульованості процедур. Важливим є також дотримання прав і свобод постраждалих осіб на всіх етапах оперативного супроводу справи. ОРД у сфері боротьби з торгівлею людьми передбачає комплекс заходів, спрямованих на виявлення учасників злочинних груп, збір доказів, запобігання злочину. До основних методів належать:

1. Агентурно - інформаційна робота. Формування агентурної мережі серед осіб, які мають доступ до інформації про злочинні угруповання. Це дає змогу отримувати завчасну інформацію про готування до злочину.

2. Контроль за вчиненням злочину. Метод дозволяє задокументувати факт передачі або продажу людини. Застосовується в особливо тяжких випадках під жорстким процесуальним контролем.

3. Негласне зняття інформації з каналів зв'язку. Забезпечує документування комунікацій між організаторами торгівлі людьми, замовниками та виконавцями.

4. Оперативний експеримент. Дає змогу зафіксувати готовність злочинців до передачі особи з метою експлуатації.

5. Оперативне відстеження (спостереження). Виявляє місця перебування жертв, маршрути переміщення, схеми переправлення.

6. Використання спеціальних технічних засобів. Дозволяє отримувати докази у цифровому середовищі (перехоплення листування, збереження скріншотів, файлів тощо).

Сутність оперативного-розшукової діяльності полягає у зборі оперативної інформації про злочини, осіб, що їх готують чи вчиняють, а також про обставини, які сприяють цим діянням. У контексті боротьби з торгівлею людьми, ОРД виконує функцію попередження, документування та забезпечення доказової бази. Наразі, коли торгівля людьми все частіше здійснюється із використанням цифрових технологій, оперативні підрозділи мають адаптувати свої методи до нових викликів. Аналіз цифрових слідів, робота в DarkNet, моніторинг криптовалютних операцій – усе це стає новими напрямками ОРД.

У сучасних умовах з метою вирішення проблеми торгівлі людьми, яка виходить на новий рівень, усе більшу роль відіграє підтримка

міжнародної співпраці між правоохоронними установами різної юрисдикції у сфері розробки нових методів боротьби з цим видом злочину та транснаціональними угрупованнями [2, с. 186]. Особливої ваги набуває міжнародна співпраця у сфері обміну інформацією між правоохоронними органами різних держав.

Торгівля людьми є одним із найбільш небезпечних злочинів сучасності, що має глибокий соціальний, економічний та правовий контекст. Цей вид злочинності відзначається високим рівнем латентності, транснаціональним характером і гнучкістю злочинних схем. Саме тому оперативного-розшукова протидія таким злочинам стикається з рядом серйозних викликів, які ускладнюють ефективну діяльність правоохоронних органів.

Першим і найбільш очевидним викликом є високий рівень латентності злочину. Жертви торгівлі людьми рідко звертаються за допомогою через страх, залежність, сором або недовіру до правоохоронців. Це значно ускладнює виявлення фактів злочинної діяльності та вимагає від оперативних підрозділів застосування негласних, інтелектуально складних методів збору інформації. Під час ідентифікації постраждалих від торгівлі людьми необхідно враховувати гендерні аспекти. Умови, в яких проживають люди у ситуації експлуатації, можуть бути надзвичайно руйнівними та інтимними, особливо коли йдеться про сексуальну експлуатацію [7].

Другий виклик - міжнародний характер торгівлі людьми. Часто злочини скоюються на території кількох держав, із залученням транснаціональних мереж. Оперативні підрозділи змушені діяти в умовах складної міжнародної взаємодії, стикаючись з різницею в законодавстві, обмеженими повноваженнями за кордоном, а іноді й із браком довіри між іноземними структурами. Ще одним викликом є активне використання цифрових технологій злочинцями. Вербування жертв, організація переміщень, фінансування операцій - усе частіше відбувається через інтернет, соціальні мережі, месенджери або навіть у DarkNet. Оперативні підрозділи не завжди мають достатньо технічних можливостей та кваліфікованих кадрів для ефектної протидії у віртуальному середовищі.

Не менш важливою проблемою є кадровий і ресурсний дефіцит. Ефективна оперативного-розшукова діяльність потребує добре підготовлених фахівців, здатних діяти в умовах високого ризику, психологічного навантаження та інформаційної ізоляції. Проте в багатьох випадках оперативні підрозділи мають обмежені фінансові, технічні й аналітичні ресурси.

Окремо варто згадати про прогалини в нормативно-правовому забезпеченні. Деякі методи ОРД мають розмиті правові рамки або взагалі не врегульовані належним чином, що створює ризики порушення прав людини або недопустимості доказів у суді. Також іноді виникають труднощі з погодженням оперативних заходів із процесуальними нормами кримінального провадження. Останнім

викликом є потреба у захисті потерпілих. Після виявлення фактів торгівлі людьми жертви потребують негайної допомоги, психологічної підтримки та гарантій безпеки. Оперативна робота має поєднуватися з етичною чутливістю та розумінням правових механізмів реабілітації постраждалих.

Глобалізація економіки та зростаюча міжнародна міграція також створюють нові виклики у боротьбі з торгівлею людьми. Збільшення міграційних потоків створює більше можливостей для зловживання та експлуатації людей, а також ускладнює виявлення та розслідування випадків торгівлі людьми через міжнародний характер цього явища [6, с. 35].

Таким чином, оперативно-розшукова протидія торгівлі людьми стикається з багатьма серйозними викликами, що потребують комплексної відповіді. Підвищення кваліфікації кадрів, модернізація технічного забезпечення, удосконалення законодавства та розвиток міжнародної співпраці - це ті напрямки, які можуть забезпечити більш ефективну боротьбу з цим складним явищем. Дослідження сучасних процесів у сфері міжнародних відносин довели, що національна безпека не може бути гарантована без тісної співпраці із впливовими міжнародними структурами безпеки, ефективність функціонування яких стримується недосконалістю існуючих механізмів міжнародного правопорядку [3, с. 119].

Окрім цього, соціальні мережі стали важливим інструментом у розповсюдженні інформації про зниклих осіб, що дозволяє значно розширити коло осіб, які можуть надати корисні відомості для розшуку [9, с.38]. Значну увагу слід приділити також міжнародному співробітництву, оскільки зниклі особи можуть опинитися за межами України. Участь у міжнародних програмах пошуку, обмін інформацією з іноземними правоохоронними органами та спрощення процедур екстрадиції можуть суттєво підвищити ефективність розшуку [10, с. 45].

Налагодження взаємодії між правоохоронними органами різних держав та впровадження єдиних стандартів розшукових заходів на міжнародному рівні може значно покращити результати роботи у цій сфері. Розгляд проблемних аспектів з цих питань свідчить про необхідність удосконалення нормативно-правового регулювання, розширення можливостей використання сучасних технологій та налагодження міжвідомчої співпраці [11, с. 36].

У перспективі важливим напрямом вдосконалення роботи в цій сфері є впровадження єдиної загальнодержавної бази, яка б містила інформацію про всі випадки, дозволяючи проводити аналітичні дослідження та координувати пошукові операції [12, с.47]. Важливим кроком є розширення навчальних програм для працівників правоохоронних органів, що дозволить підвищити рівень їхньої підготовки та ефективність розшукових заходів [13, с. 35].

Враховуючи складність і латентність цього явища, особливе значення у протидії йому має оперативно-розшукова діяльність (ОРД), ефективність

якої безпосередньо впливає на виявлення, документування і припинення таких злочинів.

На сьогодні одним із головних завдань є підвищення ефективності оперативно-розшукової роботи, що вимагає як практичних, так і системних змін. Перш за все, йдеться про посилення професійної підготовки кадрів. Оперативні працівники повинні мати спеціальні знання з протидії торгівлі людьми, включаючи психологію жертв, міжнародне право, особливості цифрових розслідувань. Регулярне навчання, тренінги та обмін досвідом з іноземними партнерами можуть істотно підвищити якість розшукової роботи.

Другим напрямом є використання сучасних технологій. Боротьба з торгівлею людьми дедалі більше переходить у цифрову площину. Злочинці вербують жертв через інтернет, використовують криптовалюти, маскують свою діяльність у соціальних мережах. Відповідно, оперативні підрозділи повинні мати доступ до аналітичних систем, програмного забезпечення для кібермоніторингу, а також співпрацювати з фахівцями у сфері інформаційної безпеки.

Третій важливий чинник - налагодження міжвідомчої та міжнародної співпраці. Торгівля людьми майже завжди має транснаціональний характер, тому ефективність ОРД значно зростає у разі обміну оперативною інформацією з іноземними правоохоронними структурами, Інтерполом, Європолом та іншими організаціями. Національні органи також повинні ефективно взаємодіяти між собою – поліція, прикордонна служба, міграційна служба, прокуратура тощо.

Особливу увагу слід приділити удосконаленню законодавства, яке регулює оперативно-розшукову діяльність. Чітке правове визначення методів, умов та меж їх застосування дозволить не лише ефективніше документувати злочини, а й уникнути порушень прав людини та проблем із допустимістю доказів у суді.

Нарешті, важливим чинником є розвиток співпраці з громадськими організаціями, які працюють із жертвами торгівлі людьми. Оперативна інформація, отримана від таких організацій, може стати ключовою для викриття цілих злочинних мереж. Оперативно-розшукова діяльність є невід'ємною складовою системи протидії торгівлі людьми. Успішність протидії залежить від належного правового регулювання, професійної підготовки оперативного складу, технічного забезпечення та міжнародного співробітництва. Використання сучасних методів та технологій, розбудова аналітичних інструментів і підтримка потерпілих значно підвищують ефективність боротьби з цим видом злочинності.

Список використаної літератури:

1. Лизогуб Б. В. Організовані злочинні угруповання: класифікація та заходи протидії: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08 /Харківський національний університет. Харків, 2008. 259 с.
2. Кримінально-процесуальне та оперативно-розшукове законодавство щодо протидії торгівлі

людьми: проблемні аспекти застосування. Телійчук В. Г.

3. Державна політика щодо протидії торгівлі людьми: Україна та світ : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (8 жовтня 2021 року) / упор. Г. Я. Савчин, У. О. Цмоць. Львів : Львівський держ (с. 182-188).

4. Щодо формування безпекового середовища особистості суспільства й держави в умовах сьогодення. Копилов Е. В. Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 11.03.2022) с. 118-120.

5. Концепція Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лип. 2021 р. № 800-р. Урядовий кур'єр. 2021 № 140.

6. Григорчак, Діана Володимирівна. Кримінологічні особливості особи-торгівця людьми. 2021. С. 272.

7. Протидія торгівлі людьми: Навч.-метод. посіб. Н. Гусак та ін.; за ред. Т. Семигіна. К.: Києво-Могилянська академія, 2008. 166 с.

8. Євсюков І.О., Шейко С.А. Копилов Е.В. Порядок реагування на заяви про безвісне зникнення громадян, організація їх розшуку. Colloquium-journal № 41 (234), лютий 2025. С. 66-69.

9. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням опера-

тивно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.

10. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.

11. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.

12. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. С. 47

13. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Юридичний науковий електронний журнал № 5-450. 2022. С. 34-36.